

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

“INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2026”

**“INNOVATIVE
ACHIEVEMENTS IN SCIENCE
2026”**

Part 48

Issue 1

RUSSIA 2026

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2026 "

INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2026: a collection scientific works of the International scientific conference (27th FEBRUARY, 2026)–Chelyabinsk,Russia : "CESS", 2026. Part 48, Issue 1 – 128p.

Editorial board:

Martha Merrill, PhD Kent State University, USA

David Pearce, ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva, PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, казахша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference " **INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2026**". Which took place in Chelyabinsk on FEBRUARY 27th, 2026.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2026

© Authors, 2026

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2026"

Abduolimova G.A <i>OPTIMAL BOSHQARUV NAZARIYASI MASALALARINI AMALIY PAKET IMKONIYATLARIDAN FOYDALANIB YECHISH</i>	103
Алиева Жансулу Кабыловна <i>АВТОБИОГРАФИЯ</i>	108
Бердахова Гоззал Жолдасбаевна <i>ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ</i>	110
Soyibjonov Islomjon Sodiqjon o'g'li <i>MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI YUKSALTIRISHDA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI</i>	114
Saipova Madina Saidaxbor qizi <i>THE SYMBOLIC EXPRESSIONS IN THE EPIGRAPHIC DECORATIONS OF TILLAKORI MADRASASI</i>	124
Jurayev Xaydarjon Odilboyevich <i>O'SMIRLIK DAVRIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA MOYILLIKNING NAZARIY ASOSLARI</i>	128
Odilboyeva Omina Ulug'bek qizi <i>MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARDA XAVOTIRLANISHNI KAMAYTIRISHDA GENDERGA MOS O'YIN TEXNIKALARI</i>	134

**MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARDA XAVOTIRLANISHNI
KAMAYTIRISHDA GENDERGA MOS O'YIN TEXNIKALARI**

CHirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim
fakulteti Maktabgacha ta'lim 2 -kurs yo'nalishi talabasi
Odilboyeva Omina Ulug'bek qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18956749>

Annotatsiya: Ushbu tezisda maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda xavotirlanishning kelib chiqish omillari va uni kamaytirishga qaratilgan genderga mos o'yin texnikalarining samaradorligi yoritiladi hamda qiz va o'g'il bolalarning psixologik ehtiyojlari o'rtasidagi farqlar, o'yin jarayonida namoyon bo'ladigan emotsional holatlar hamda pedagogning o'yin faoliyatini to'g'ri tashkil etishidagi ro'li tahlil qilinadi. Genderga moslashtirilgan o'yinlar bolaga o'z his- tuyg'ularini boshqarish, xavotirni tabiiy tarzda kamaytirish va o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash masalalari keng yoritiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, xavotirlanish, gender yondashuvi, o'yin texnikalari, psixologik qo'llab-quvvatlash, emotsional rivojlanish, bolalar psixologiyasi.

Kirish. Maktabgacha yosh davri bolalarning hissiy-irodaviy rivojlanishi, shaxsiy xulq-atvori va ijtimoiy moslashuv jarayoni jadal shakllanadigan eng mas'uliyatli bosqich hisoblanadi. Ushbu davrda bolalar turli psixologik holatlarga, jumladan, xavotirlanish, qo'rquv, ishonchsizlik yoki ichki taranglikka moyil bo'lishi mumkin. Xavotirlanishning erta aniqlanishi va uni bartaraf etishga qaratilgan pedagogik-psixologik yondashuvlar bolalarning sog'lom ruhiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda maktabgacha ta'limda genderga yo'naltirilgan metodika va individual yondashuv tamoyillari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Qiz va o'g'il bolalarning emotsional reaksiyalari, qiziqishlari va o'yin ehtiyojlaridagi tabiiy farqlarni hisobga olgan holda tuzilgan o'yin texnikalari xavotirlanishni kamaytirishning samarali vositasiga aylanmoqda. Chunki o'yin faoliyati bolalarning ichki kechinmalarini ifodalash, energiyani chiqarish, o'zini erkin his qilish va muloqotga kirishish uchun eng tabiiy psixologik muhitni yaratadi.

Genderga mos o'yin texnikalaridan to'g'ri foydalanish nafaqat xavotirlanish holatini pasaytiradi, balki bolalarning o'zini anglash, o'ziga bo'lgan ishonchini

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2026"

O'yin orqali his-tuyg'ularni boshqarish bolalarning psixologik farovonligini ta'minlaydi, ularning ijtimoiy moslashuviga, kommunikativ ko'nikmalarining rivojlanishiga va umumiy ruhiy salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha yoshdagi qiz bolalar uchun tasviriy ijod, rolli o'yinlar, syujetli o'yinlar va musiqiy-harakat texnikalari xavotirlanish darajasini pasaytirishda ijobiy samara beradi. Bu o'yinlar qizlarning nutqiy faolligini kuchaytiradi, ijtimoiy muloqot ehtiyojini qondiradi va o'z his-tuyg'ularini boshqalar bilan bo'lishish imkonini yaratadi. O'g'il bolalar esa ko'proq harakatli, konstruktorlik, sport unsurlari bo'lgan o'yinlar orqali emotsional bo'shshishga moyil bo'ladilar. [2.86]

Ushbu texnikalar ularga ortiqcha energiyani chiqarishga, tashqi muhitga moslashishga va xavotir sabab bo'layotgan ichki zo'riqishni kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, raqobat va tadqiqotga asoslangan o'yinlar o'g'il bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Pedagogning o'yin jarayonini boshqarishi, bolaning his-tuyg'usini qabul qilishi va uni qo'llab-quvvatlashi xavotirlanishning pasayishida alohida ahamiyatga ega. Genderga mos o'yin texnikalaridan muntazam foydalanish bolalarning emotsional barqarorligi, o'zini namoyon etish qobiliyati hamda psixologik chidamliligini shakllantiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda xavotirlanish bu tashqi yoki ichki stimullarga nisbatan hissiy javob bo'lib, u bolalarning emotsional holatiga, ijtimoiy muloqot qobiliyatiga va o'yin faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. [3.57]

Bolardagi xavotirlanish ko'pincha yangi vaziyatlar, jamoaviy faoliyat, ijtimoiy taqqoslashlar yoki o'rganilmagan muhit bilan bog'liq paydo bo'ladi. Bu yoshda xavotirlanishning davomiyligi va kuchi bolalarning shaxsiy xususiyatlari, oilaviy muhit va pedagogik ta'lim jarayoni bilan bevosita bog'liq. Xavotirlanish bolalarda quyidagi belgilarda namoyon bo'lishi mumkin:

- 1-ichki taranglik va qo'rquv;
- 2-o'zini uyatchan tutish yoki sessiya davomida passivlashish;
- 3-muayyan faoliyatdan qochish yoki unga nisbatan salbiy munosabat;
- 4-uyqu va ovqatlanish ritmining o'zgarishi.

Pedagog uchun bu belgilarning erta aniqlanishi va tegishli o'yin texnikalari orqali ularni bartaraf etish muhimdir. Qiz bolalar ko'proq nutqiy, tasviriy va hissiy jihatdan boy faoliyatlarga moyil bo'ladi. Shu sababli ularni xavotirlanishdan chiqarishda quyidagi o'yin texnikalari samarali bo'ladi:

Syujetli rolli o'yinlar – uy-ro'zg'or, dars-sinf yoki do'stona rolli o'yinlar orqali qizlar o'z his-tuyg'ularini ifodalashga o'rganadi;

Tasviriy ijodiy faoliyat – rasm chizish, loy bilan ishlash, kollajlar yasash bolalarga ichki taranglikni kamaytirishga yordam beradi;

Musiqqa va harakatli o'yinlar – qo'shiq aytish, ritmik harakatlar qizlarning emotsional stressini yengillashtiradi va o'zini erkin ifoda etishga imkon yaratadi.

O'g'il bolalar esa ko'proq harakatga, tadqiqot va konstruktorlik o'yinlariga

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2026 "

moyildir. Shu bois xavotirlanish darajasini pasaytirish uchun ular quyidagi texnikalardan foydalanishlari tavsiya etiladi:

Harakatli o'yinlar – sport o'yinlari, yugurish, to'p bilan mashqlar energiyani chiqarishga yordam beradi;

Konstruktorlik va texnik o'yinlar – Lego, bloklar va boshqa qurilish o'yinlari bolalarning diqqatini jamlaydi, stressni kamaytiradi;

Raqobat va tadqiqotga asoslangan o'yinlar – kichik musobaqalar va muammolarni yechish o'g'il bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi va xavotirni kamaytiradi.[4.97]

Xulosa.Xulosa o'rnida aytish mumkinki, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda xavotirlanish ularning hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan muhim psixologik holatdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, genderga moslashtirilgan o'yin texnikalari bolalarning emotsional barqarorligini oshirishda samarali vositadir. Qiz bolalar uchun syujetli rolli o'yinlar, tasviriy ijod va musiqa-harakatli faoliyatlar, o'g'il bolalar uchun esa harakatli, konstruktorlik va tadqiqotga asoslangan o'yinlar xavotirni kamaytirish va o'zini erkin ifoda etishga yordam beradi. Pedagogning ro'li bu jarayonda alohida ahamiyatga ega, u bolalarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'yin jarayonini tashkil etishi, ijobiy motivatsiya berishi va xavotirni kamaytirishga yo'naltirilgan amaliy texnikalardan foydalanishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva, M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional rivojlanish va pedagogik yondashuvlar. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti 2018-y.
2. Islomova, G. Bolalar psixologiyasi: xavotirlanish va uning oldini olish usullari. Toshkent: Fan va ta'lim nashriyoti 2020-y.
3. Mirzaeva, D. Maktabgacha ta'limda o'yin texnikalari va gender yondashuv. Toshkent: Pedagogika nashriyoti 2019-y.
4. Tursunova, S. Bolalarda xavotirlanishni kamaytirishga qaratilgan innovatsion o'yin metodikalari. Toshkent. 2017-y.